

НАМАНГАНДА ҚОЗИЛАР ВА ПРОКУРАТУРА ТАРИХИ

Қозоқов Тохиржон Қодиралиевич

Тарих фанлари номзоди, Импульс тиббиёт институти доценти,

Халқаро тарихчилар жамияти аъзоси,

Халқаро “Турон бирлиги” медали соҳиби.

Махсуджонов Отабек Зокиржон ўғли

Наманган вилояти Исҳоқхон Ибрат-Қатағон қурбонлари

хотираси музейи директори

Аннотация: Ушбу мақолада Наманган вилояти қадимда ҳудудида қозилик лавозимида ишлаган шахслар, ўрта асрлардаги мусулмон ҳуқуқшунослиги лавозимлари, Совет даврида прокуратура органларида ишлаган наманганлик прокуратура ходимлари тўғрисида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Қози, шариат, адолат, Косон, фикҳ, қонун, ҳукм, асар, фатво, тариқат, дин, лавозим, прокуратура, қатағон, фармойиш, тадқиқот.

Бугунги кунда мамлакатимиз миқёсида ижтимоий ҳаётнинг турли жабҳаларида туб ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Юрт озодлиги, Ватан равнақи йўлида жонини фидо этган аждодларимиз номларини абадийлаштириш, улар томонидан яратилган маънавий мерос намуналарини асраб-авайлаш, халққа етказиш борасида ҳам талайгина ишлар қилинмоқда. Айни дамда давлатимиз раҳбарияти ва ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган қарорлар эса ушбу хайрли ишларнинг аҳамиятлилик даражасини кўрсатиб бермоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ўзининг илк маърузаларидаёқ: “Биз аждодларимизнинг ёрқин хотирасини асраб-авайлаб, қалбимизда, юрагимизда абадий сақлаймиз”¹⁵, деб таъкидлаб ўтган эди.

Мамлакатимизда 2001 йилдан буён ҳар йили 31 август «Қатағон қурбонларини ёд этиш куни» сифатида кенг нишонлаб келинмоқда. Республикамиз пойтахти Тошкентда эса «Шаҳидлар хотираси» ёдгорлик мажмуаси барпо этилди. Шунингдек, «Шаҳидлар хотираси» жамоат фонди ҳамда Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейининг ҳудудлардаги бўлимлари ташкил этилди.

2017 йилнинг 22 ноябрида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи ва ҳудудлардаги олий таълим

¹⁵ Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.-Тошкент: Ўзбекистон, 2016.-5 бет.

муассасалари тузилмасида қатағон қурбонлари хотираси музейларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 936-сон қарори қабул қилинди.

Унга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи негизида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейининг ҳудудлардаги олий таълим муассасалари тузилмасида юридик шахс мақомига эга бўлмаган Қатағон қурбонлари хотираси музейлари ташкил этилди.

Музейлар олдида ҳудудларда мустамлакачилик ва мустабид тузум шароитида юртимиз ҳурлиги ва мустақиллиги йўлида ўз жонини қурбон қилган, бадном этилган аجدодларимизнинг ҳаёти ва фаолиятини тўлақонли ўрганиш ва кенг жамоатчиликка етказиш каби вазифалар юкланди.

Мустабид ҳукуматнинг қатағон сиёсати ҳақида сўз кетганда аввало 1937-1938 йилларда амалга оширилган “Қатта қирғин” тушунилади. Бироқ, қатағон сиёсати кенг маънога эга бўлиб, XX асрнинг 30-йилларидаги сиёсий қатағонлар ушбу жараённинг бир қисми холос. Умумий маънода қатағон қурбонлари дейилганда, мустамлакачилик даврида яъни, XIX асрнинг иккинчи ярмидан то Ўзбекистон мустақилликка эришгунга қадар бўлган давр оралиғида эрк ва озодлик учун курашган, шаҳид кетган, номлари бадном этилган ватандошларимиз тушунилади. Айниқса, сўнгги пайтларда ушбу масалага республика раҳбарияти ва ҳукумати жиддий эътибор қаратди.

Кейинги пайтларда Россия империясининг мустамлакачилик даври ва мустабид тузум замонасида халқимиз озодлиги, эрки учун курашган ва қатағонга учраган аجدодларимиз ҳаёти ва фаолиятини ўрганиш, мазкур йўналишдаги илмий изланишларни самарали ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли фармойиши эълон қилинди. Хусусан, 2020 йилнинг 8 октябрида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қатағон қурбонларининг меросини янада чуқур ўрганиш ва улар хотирасини абадийлаштиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5598-сон Фармойиши эълон қилинди¹⁶.

Юқоридаги фармойиш ижросини таъминлаш мақсадида жойларда ҳудудий ишчи гуруҳлари ташкил этилди. Жумладан, Наманган вилоятидаги мавжуд давлат ва жамоат ташкилотлари, Олий таълим муассасалари, зиёлилар ҳамкорлигида мустамлака шароитида мустабид ҳукуматнинг вилоят миқёсида амалга оширган қатағон сиёсати ва унинг қурбонлари тарихи ўрганилди, жабрдийдаларнинг рўйхатлари шакллантирилди.

Шунингдек, қатағон қурбонларининг меросини янада чуқур ўрганиш, улар хотирасини абадийлаштириш ишларини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш

¹⁶ lex.uz/docs/5041012

бўйича Республика ишчи гуруҳи ташкил этилди. Шунингдек, фармойишда “шаҳид бўлган юртдошларимиз хотирасини келгуси авлодларга безавол етказиш мақсадида кўп жилдлик «Қатағон қурбонлари» китоби нашрга тайёрланиши ва чоп этилишини таъминлаш” вазифаси белгилаб берилди. Натижада, республикадаги кўплаб ташкилоларда қатағон бўлган соҳа вакиллари ҳақидаги маълумотларни тўплаш ва нашр қилиш ишлари йўлга қўйиш учун ишчи гуруҳлар ташкил этилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Бош Прокурорининг 2023 йил 11 сентябрдаги 40-Ф-сонли Фармойиши асосида Қатағон қурбони бўлган прокуратура органлари ходимларининг хотирасини тиклаш ва абадийлаштириш юзасидан Ишчи гуруҳ ташкил этилди. Фармойишга мувофиқ, “Тарихий хотира бекиёс” номли китобни тайёрлаш, Ўзбекистон прокуратураси тарихи музейида қатағон қурбонлари хотирасига бағишланган экспозиция ташкил этиш каби вазифалари белгилаб берилди.

Бутун Марказий Осиёда бўлгани каби Наманганда ҳам ҳуқуқ тартибот тизими тарихи олис ўтмишга бориб тақалади. Бу эса айни дамда ушбу ҳудудда шаклланган ва давлатчилик ҳамда ҳуқуқий тизимнинг ривожланишига катта ҳисса қўшган муқаддас китоб “Авесто” билан чамбарчас боғлиқдир. Мазкур асар давлат тузилмаларининг вужудга келиши, уларнинг ривожланиши каби хусусиятларни ўз ичига олади. Дунё цивилизацияси тарихида мазкур асарнинг тутган ўрни бекиёсдир. Авестода инсон қадрлари улуғланиб, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари, оилавий-ҳуқуқий муносабатлар мустаҳкамланган бўлиб, асосий эътибор никоҳ тузиш зарурияти, бола ҳуқуқларининг ҳимояси, никоҳни бекор қилиш шарт-шароитлари, эр-хотиннинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, улар ўртасидаги мулкӣ муносабатларга қаратилган. “Авесто”да келтирилган битикларда халқнинг қадим ўтмишида инсон ҳуқуқи ва қадрлари, оила, оила – никоҳ муносабатлари юксак қадрият сифатида улуғланган¹⁷.

Наманган вилояти ҳудуди Туркистон заминидаги энг қадимги маданият ва тамаддун ўчоқларидан бири ҳисобланади. Қадимги даврлардаёқ бу ерларда Ахсикент, Косон, Хайлом, Насробод, Поп, Вонкас каби шаҳарларнинг ташкил топиши бежиз эмас. Ўрта асрларда вилоят заминида Ахсикатий, Косоний, нисбаси билан кўплаб фикҳ олимлари яшаб ўтганлар.

Насруллоҳ Мубашшир ат-Тарозий: “Бу ўлкадан ўтмишда ҳам, бугун ҳам адаб ва илм аҳлига мансуб бўлган кўплаб уламолар етишиб чиққанлар”¹⁸, деб ёзган эди. Булар орасида умрини фикҳ илми ривожига бахшида этганлари ҳам талайгина. Мовароуннаҳр диёрига Ислом дини VIII асрда кириб келган бўлса,

¹⁷ Бўриев О. Авестода инсон қадрлари улуғланишининг ҳуқуқий таъминланиши //Жамият ва инновациялар, 2022.- №4. :259.

¹⁸ Насруллоҳ Мубашшир ат-Тарозий. Ўрта Осиё олимлари.-Қоҳира: Ар-Равза, 1998.-Б.19-20.

IX асрга келиб бу ерда Ҳанафий мазҳабига асосланган фикҳ мактаби шаклланиб улгурди¹⁹.

Ушбу мактабнинг йирик вакиллари қаторида Абу Муҳаммад Умар ибн Аҳмад ибн Абулҳасан ал-Ғандобий ал-Марғиноний, Тожуддин Абу Бакр бин Аҳмад Ал-Ахсикатий ал-Хўжандий, Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Умар ал-Ахсикатий ал-Ҳанафий, Али ибн Усмон ал-Ўший, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Али ибн Холид ал-Фарғоний ал-Ўший ал-Ҳанафий, Маъсуд ибн Мансур ибн Мурсал ал-Ўший, Абу Али ал-Хусайн ибн Али ибн Абулқосим ал-Ломиший ал-Фарғоний, Абу Исҳоқ Иброҳим ибн Ёқуб ибн Абу Наср ибн Обид ибн Абу Наср ибн Мадуса ал-Кушоний ал-Ғунжийрий, Умар ибн Али ибн Абу Бакр ибн Абдужалил ал-Фарғоний ал-Марғиноний, Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Али ал-Фарғоний ал-Ўший ал-Ҳанафий, Садуддин Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Фарғоний, Али бин Аби Абдужалил Ал-Фарғоний, Абулҳасан Али ибн Абу Бакр ибн Абдулжалил Ал-Марғиноний (Бурҳонуддин), Заҳируддин Али ибн Абдулазиз ибн Абдураззоқ ал-Марғиноний, Бурҳониддин Маҳмуд ибн Аҳмад ибн Абдулазиз ибн Умар ибн Мозаҳ ал-Бухорий ал-Марғиноний ал-Ҳанафий, Алоуддин Абу Бакр ибн Масъуд ибн Аҳмад Косоний, Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Қубовий ал-Ҳанбалийларни санаб ўтиш мумкин.

Бевосита Наманган заминидан етишиб чиққан машҳур фақиҳлар ҳам талайгина. Масалан, Абу Наср Аҳмад ибн Сулаймон ибн Наср ибн Ҳоям ибн Али ибн ал-Ҳасан ал-Косоний (ҳижрий 488, милодий 1095 йилда вафот этган) – “қозию-л-қузот” – “қозилар қозиси” унвонига эга бўлган. Самарқандда қорахонийлар саройида ҳижрий 482, милодий 1089 йилда ҳатто вазир лавозимига ҳам тайинланган эди²⁰. Бакр ибн Сулаймон ибн Имрон Илёс ал-Косоний (вафоти ҳижрий 513, милодий 1119 йил). Бир муддат Самарқандда яшаб, фикҳ илмини ўрганиб, фақиҳ даражасига етган.

Абу Бакр ибн Масъуд ибн Муҳаммад ибн ал-Косоний (вафоти ҳижрий 699, милодий 1300 йил)– фақиҳ ва усулиётчи бўлган. «Ас-Султон ал-мубийн фи усули-д-дин» (Дин асослари ҳақида аниқ баён этилган раҳнамо китоб») асарининг муаллифидир.

Ўз даврида «Малик ал-Уламо» - “Олимлар подшоҳи” унвони билан машҳур бўлган Ҳанафий фикҳ мактабининг йирик вакили Алоуддин Абу Бакр ибн Масъуд ибн Аҳмад Косонийдир. Замонасининг олимлари унга «Малик ал-уламо» (олимлар подшоҳи) номини берганлар. У устози Алоуддин Самарқандийнинг «Тухфатул фуқаҳо» номли асарига барча уламоларнинг

¹⁹ Қориев О. Ал-Марғиноний машҳур фикҳшунос.-Тошкент: Халқ мероси, 2000.-Б.11.

²⁰ Қозоқов Т., Воҳидов А., Рўзинов Б. Буюкларга бешик бўлган Ахсикент ёхуд Фарғона алломалари.-Тошкент: Наврўз, 2020.-Б.51-58.

тахсини ва мактовига мушарраф бўлган шарҳ ва шоҳ асари «Бадоеус Саноеъ фий тартибиш Шароеъ»ни ёзади ва уни устозига тақдим қилади²¹.

Алоуддин Косоний тахминан 1146-1148 йилларда Ҳалаб ҳукмдори Нуриддин аз-Зангийнинг ҳузурига элчи қилиб юборилади ва у умрининг охирига қадар ўша ерда яшайди. Косоний Ҳалабда яшаган даврида ҳокимиятни зангийлар ва айюбийлар бошқарган бўлиб, мамлакатда илмий муҳит барқарор эди. Косоний бу ерда қисқа вақт ичида катта шухрат қозонади ва маҳаллий фақиҳларнинг талаблари билан Ҳалавийя мадрасасига бош мударрис қилиб тайинланади.

Заминимизда ҳатто аёл фақиҳлар бўлганлиги ҳам маълум. Шулардан бири Абу Бакр Косонийнинг умр йўлдоши Алоуддин Самарқандийнинг қизлари Фотима Самарқандиядир. Бу аёл оталарининг “Тухфатул фуқоҳо” асарини ёд олганлар. Фотиماи Самарқандийя бирор фатво чиқарсалар унга ўзлари, эрлари ва оталарининг муҳрини кўйиб чиқарар эдилар. Косоний ҳам фатвога мутасадди инсонлардан эдилар. Ва ўзлари шундай катта олим бўлишларига қарамасдан кўп масалаларда аёлларининг фикрини ўрганиб, сўнг фатво берар ва ҳатто баъзи ҳолларда аёллари у кишининг янглишаётган жойларини айтиб, тўғри йўлга солиб кўяр эди. Алоуддин Косоний: “... Илмларнинг энг улуғи фикҳ илмидир. Фикҳ илми – ҳалол ва ҳаром илми, қонунлар ва ҳукмлар илмидир...Пайғамбарларнинг асосий вазифаси одамларга фикҳни ўргатиш бўлган”²², деган эди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2018 йилнинг 2-3 май кунлари Наманган вилоятига ташрифи чоғида маънавий-маърифий ислохотларни янада кенгайтириш, айниқса, буюк аждодларимизнинг илмий, адабий меросини чуқур ўрганиш масаласига алоҳида эътибор қаратди. Жумладан, Наманган заминидан етишиб чиққан, диний ва дунёвий билимларда юксак мақомга эришган Алоуддин Косонийни чуқур эҳтиром билан тилга олди²³.

Тожуддин Абу Бакр бин Аҳмад Ал-Ахсикатий XII асрнинг охири XIII асрнинг биринчи ярмида яшаб ижод этган фақиҳ олимдир. Унинг фатволари асосида Абу Абдуллоҳ Муҳамад бин Али бин Абил Қосим бин Абир Рижъо ал Қоиъдий ал Хўжандий “Фатовийи Хўжандий” номли фатволар мажмуасидан иборат китоб ёзган²⁴.

²¹ Алоуддин Косоний. Бадоеус саноеъ фий тартибиш шароеъ (Шариат қонунларини тартиблашда гўзал санъатлар). 1-китоб.-Тошкент: Шарк, 2018.-Б.9-10.

²² Алоуддин Косоний. Бадоеус саноеъ фий тартибиш шароеъ (Шариат қонунларини тартиблашда гўзал санъатлар). 1-китоб.-Тошкент: Шарк, 2018.-Б.11.

²³ <https://xadicha.uz/3917>

²⁴ Isaqov A. Tojuddin Abu Bakr Al-Axsiqatiy Al Xo'jandiyning "Fatavoi Ho'jandiy" asari haqida.-Namangan, Namangan davlat universitetining "Salohiyat mezon" ilmiy maqolalar to'plami, №23, 2021.; Ўзбекистон ФА Шарқшунослик илмий текшириш институтининг кўлёмалар фонди инв. № 2392. ابو عبد الله محمد بن علي بن ابي القاسم. 237. ابن ابي الرج القاعدى الخجندى

Яна бир ислом ҳуқуқшуноси Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Умар ал-Ахсикатий ал-Ҳанафий – Ислом қонуншунослигининг фикҳ усули* соҳаси билан шуғулланган ҳанафий олим бўлган. Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Умар ал-Ахсикатий ал-Ҳанафий – Ислом қонуншунослигининг фикҳ усули соҳаси билан шуғулланган ҳанафий олим. Тахаллуслари Ҳусомиддин, куниялари эса Абу Абдуллоҳдир. У зот ҳанафий фақиҳ бўлиб, фаръий ва усул илмларининг имомларидан бўлганлар.

У тасниф қилган асарлардан бизгача қуйидагилари етиб келган: «Ал-Мухтасар фи усули-л-фикҳ» («ал-Мунтахаб» – «Сайланма» номи билан машҳур бўлган «Усул ал-фикҳ ҳақидаги мухтасар китоб»), «Ал-Ҳисомий» («Ҳусомуддин китоби»), «Мифтоҳу-л-усул» («Усулнинг калити»), «Ғояту-т-тахқиқ» («Текширишнинг чегараси»), «Дақоиқу-л-усул ва-т-табйин» («Усул ва баён этишнинг нозик қирралари»)²⁵.

«Кашфуз - зунун» китоби муаллифи «Ал - мунтахаб ал - хусомий» ҳақида шундай дедилар: «Бу китоб ортиқчаликдан холи, фасллар тўлиқ баён қилинган, зиддият ва қарашларни чуқур ўрганилган». Айнан ушбу китобга ўн олтига яқин шарҳ ёзилган. Абдулазиз ибн Аҳмад ал - Бухорий (вафоти ҳижрий 730, милодий 1330 йил): «Бу «Ал - мунтахаб ал - хусомий» номли мухтасар китоби бошқа барча мухтасар китоблардан тартиби мустаҳкамлиги ва услуби чиройли экани билан устун туради», дедилар. Бу зот ҳақларида кўплаб уламолар мақтовли сўзларини айтганлар. Хусусан, Ҳусайн ибн Алий ибн Ҳажжож ас - Сифноқий: «Ўз замонасининг буюк имоми, зоҳид, илмда денгиз, қунт - матонатли, масалаларнинг нозик жиҳатларини билувчи, башар муфтийси, шариатни намоён қилувчи ва суннатни ҳимоя қилувчи зот эди», дедилар. Имом Лакнавий у зот тўғрисида: «Шайх, фозил, фуруъ ва усулда имом эди», дедилар. Ибн Қутлубғо ўзининг «Тож ат - тарожум» асарида имом Ахсикатий ҳақларида шундай деган: «У зот шайх фозил фуруъ ва усулда имом эди». Бу зот ислом оламидаги ҳақли равишда учинчи табақа мужтахидларидан бири бўлганлар.

Ҳусомиддин Ахсикатийнинг фикҳий асарлари бугун ҳам мусулмон олами олий ўқув юртларида асосий дасрликлардан бири сифатида ўқитилади.

Имом Абу Абдуллоҳ Ахсикатий ҳижрий 644 йилнинг зулқайда ойи 22 санаси душанба куни, милодий 1247 йил 1 апрель куни вафот этганлар. Бухородаги «Етти қози» қабристонидagi Қозихон Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Муҳаммад ал - Абдий яқинига дафн қилинганлар.

Умуман олганда, Фарғона водийси, жумладан, Наманган вилояти ҳудудидан ҳам ўтмишда машҳур фақиҳлар етишиб чиққанлар. Шу боис ҳам

* Изох: Ислом фикҳи назарий жиҳатдан бир қанча илмларни ўз ичига олади. Жумладан: 1. Усул ал-фикҳ; 2. Фуруъ ал-фикҳ; 3. Илм ал-истидлол.

²⁵ Алоуддин Косоний. Бадоеус саноеъ фий тартибиш шароеъ (Шариат қонунларини тартиблашда гўзал санъатлар). 1-китоб.-Тошкент: Шарқ, 2018.-Б.20.

Иккинчи Ренессанснинг машҳур олимларидан Маҳмуд бин Вали бу маконни “Ҳуқуқшунос олимларнинг катта қисми Фарғонадан чиққандир”²⁶, деб ёзган бўлса, Муҳаммад Муфти Оҳангароний “...Араб ва ажамда «мужтаҳидлар кони» ва «орифлар сандиғи», деб аталган Фарғона диёри...”²⁷, деб таъриф беради.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур яшаб ўтган даврда ҳам Фарғона водийсида қозилик-ҳакамлик лавозимларида ишлаган машҳур шахслар ўтган. Шулардан бири Хожа Мавлоно қози бўлган. “Бобурнома”да: “Хожа Мавлоноий қозиким, Султон Аҳмад қозининг ўғли ва Шайх Бурҳониддин Қиличнинг наслидур, она тарафидин Султон Илиқ Мозийға етар, анинг хонаводалари ул вилоятга марже* ва шайхулисом йўсунлуқ бўла келгандур”. Ҳатто қози ва шайхлар давлат бошқарувида, сиёсий масалалар, давлатлараро дипломатик муносабатларда ҳам асосий ролни ўйнаганлар. Подшоҳлар улар билан маслаҳатлашиб ёки улар воситачилигида жанжалли масалаларни ҳал қилганлар. Масалан: “Охир Иброҳим сору ожиз бўлуб, Хожа Мавлоноий қозининг воситачилиги билан куллукни ихтиёр қилиб, шаввол ойида қилич, садоғини бўйнига осиб келиб, мулозамат қилиб кўрғонни топшурди... Тоқат келтура олмай Хожа қозини ораға солиб кирдилар”²⁸. Шунингдек, 1494 йили Самарқанд ҳукмдори Султон Аҳмад мирзо Фарғона водийсига бостириб келганида, яна ўша Қози Хожа Мавлонони сулҳ тузиш учун вакил қилиб жўнатилади ва ўзаро келишувга эришилади.

Бундан ташқари яна кўплаб ахсикатий фақиҳ олимлар борки, улар ҳақида тарихий адабиётларда қатор маълумотлар мавжуд. Шулардан бири, Мовароуннаҳрдаги Нақшбандия тариқатининг йирик вакилларида ҳисобланган Муҳаммад Қози бўлиб, тўлиқ исми Муҳаммад бин Бурҳониддин ал-Мискин ас-Самарқандийдир. У 1451 йилда Ахсикатда таваллуд топган ва шу ердаги мадрасада таълим олган²⁹. Ёшлиқ пайтларидаёқ оиласи билан Самарқандга кўчиб бориб умрининг охирларигача (1516 й.) ўша ерда қолади.

Шунингдек, кейинчалик ҳам диёримиздан улуғ фақиҳлар етишиб чиқдилар. XVI асрда яшаб ижод қилган машҳур олим Мавлоно Маҳдуми Аъзам нафақат тасаввуф пешвоси, балки у Ислом динининг билимдони, ўз замонасининг кучли фақиҳларидан ҳам бўлган. “Асрор ун – никоҳ” асарида оила ҳуқуқи масаласида ўзининг қуйидаги фикрларини берган эди: “...Билгилким, улар ўртасида одил турган кишигина бу ишни қилса мақсадга мувофиқ бўларди. Ва агар адолат

²⁶ Маҳмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных. (Перевод Б.А.Ахмедова).-Ташкент: Фан, 1977.-С.65.

²⁷ Муҳаммад Муфти Оҳангароний. Мавлоно Лутфуллоҳ манокіби.- Тошкент: Имом ал Бухорий жамғармаси, 2002.-Б.18.

* Яъни, барча масалаларда мурожаат қилинадиган, ишончли, деган маънода.

²⁸ Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома-Тошкент: Юлдузча, 1989.-Б.17,18,31.

²⁹ Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Том I. – Москва: Восточная литература, 1998.-С.77.

қила олмасликдан қўрқса, бир аёл билан қаноат қилсин.... Ва никоҳ масаласида тенгликни ихтиёр этмай ушбу ояти шарифага хилоф иш тутса, ўзини ўз қўллари бирла азийм ҳалокатга солган бўлур....Адолат қилмоқ шу эрурким, киши ҳар қандай маошни (умргузаронлик, харжни) зоҳиран биринчи аёлига қилса, иккинчисига худди шундай қилмоғи лозим”³⁰.

Тарихий манбаларда номлари келтирилган таниқли қозилардан: Ҳўқанд шаҳри қозиси Муҳаммад Оқил ибн Шариф, яна бир Ҳўқанд қозиси Домулло Акбар хожа ибн Азизлар хожа Эшон, Қози Маҳмуд Чодакий, Шавқий Намангоний, Исҳоқхон Ибрат, Юсуфхон қози, Саййид Носирхон тўра ва бошқаларни санаб ўтиш мумкин.

Маълумки, XVIII аср бошларига келиб, Фарғона водийсида Қўқон хонлиги ташкил топди. Табиий равишда ҳозирги Наманган ҳудуди ҳам хонлик таркибидаги бекликлардан ҳисобланган. Шу боис, хонлик учун тааллуқли бўлган диний-фикҳий лавозим ва мансаблар бевосита Наманганда ҳам амал қилган. Масалан, Хожа калон - фикҳ олимнинг фахрий унвони, Аълам - фақиҳ олим ва шариат қоидаларининг билимдони, Нақиб - оқсоқол, олим фақиҳларнинг ёрдамчилари.

Шунингдек, қозихоналарда қуйидаги унвон ва амаллар бўлган. Масалан, қози ул-қуззот - қозилар қозиси (яъни, адлия вазири), Қози калон -пойтахтда ва вилоят марказларидаги қозиларнинг ва қозихона ишларининг устидан назорат қилувчи, Қозии мутлақ - бош қози, Қози аскар - қўшин қозиси, қози раис - қўшинларда аскария муфтиси берган фатволарнинг ижро этилиши устидан назорат қилган, Алам - шариат буйича гуноҳкорнинг жазосини аниқлаб берган, Мулозим - қозихона ва маҳкаманинг оддий хизматчиси. Ушбу лавозимларда бўлганлар давлат томонидан белгиланган маош ва турли эҳсонлар ҳисобидан кун кўрганлар³¹.

Кишилиқ жамияти пайдо бўлибдики, ҳуқуқ-тартибот соҳаси вакиллариининг ўрни ижтимоий ҳаётда беқиёс бўлган. Алишер Навоий ҳам ўз даврдаги қозиларнинг жамиятда тутган ўрни ҳақида жуда ўринли фикрларни билдиради: “Қози мусулмонлик биносининг таянчидир ва мусулмонларнинг яхши ва ёмон ишлари юзасидан ҳукм чиқарувчидир. Унда шахсий манфаатга майл бўлмаслиги, соф кўнгли иккиюзламачилиқ иллатидан холи бўлиши лозим. Қози ҳукм вақтида ошнога ҳам, бегонага ҳам бир савияда қарамоғи лозим. Қози қонун йўлидан бир қадам ҳам тоймаслиги - тўғри йўлдан чиқмаслиги лозим. Мадомики, ҳукми элнинг моли ва жонига тааллуқли экан, қозининг шиори

³⁰ Маҳдуми Аъзам Косоний. Асрор ун - никоҳ. (Таржимон ва нашрга тайёрловчи А.Нуриддинов)-Наманган: Usmon Nosir media, 2023.:46-47.

³¹ Воҳидов Ш., Холиқова Р. Марказий Осиёдаги давлат бошқаруви тарихидан (XIX-XX аср бошлари).-Тошкент: Янги аср авлоди, 2006.-Б.19-20.

тўғрилиқ ва адолат бўлмоғи лозим. Қозилиқ ишини қандай хоҳласам, шундай қиламан, дейиш ҳаёсизлиқ ва ёлғончилиқдир”³².

Туркистонда рус мустамлақа тузуми ўрнатилгач, мусулмон ижтимоий ҳаётида муҳим ўрин тутган, “шариатпаноҳ”, деб аталган қозикалон ва шайх-ул-ислом, мутаваллибоши ва раис каби лавозимлар генерал Кауфман буйруғи билан тугатилди³³. Фақатгина маҳаллий қозиларгина қолди холос.

Беҳбудийнинг бу борада ёзишича, Туркистон генерал-губернаторлигида ўрнатилган тартиб қоидага мувофиқ, илм ва истеъдодидан қатъий назар, 25 ёшга етган туркистонлик фуқоро волост бошқарувчиси ёки қози бўлиши мумкин эди. Бу тартиб етарли илмга эга бўлмаган кишиларнинг қози, мударрис, имом бўлиб қолишлари учун замин бўлиб хизмат қилди³⁴.

Волост бошқарувида эса, қозилар сайлови маъмурият назорати остида олиб борилган. Масалан, 1910 йил 9 августда Чуст волостида қозилар сайлови бўлиб ўтади. Мазкур сайловда жами 64 нафар элликбошилар янгидин қозилиққа Мулла Сайдуллоҳхон Саййид Умархўжа ўғлини 41 нафар овоз билан сайлайдилар³⁵.

Маҳаллий ватанпарвар қозилар мустамлақа шароитида ҳам элга нафли бўлган фаволар чиқариш ҳаракатида бўлдилар. Масалан, “Садойи Туркистон” газетасининг 1914 йилги сонларининг бирида қуйидагича: “Наманганга яқин (Тўрақўрғон) қишлоғида қози жанобларининг саъи ва ҳаракатлари ила ўлук кўмганда бўладургон йиртиш, тўн берув ва шунга ўхшаш ортиқча исрофларни йўқ қилмоғи қарор берубдурлар”³⁶, деган хабар берилган. Бу даврда Тўрақўрғон қозиси Ибрат эди.

Исҳоқхон Жунайдуллоҳхўжа ўғли Ибрат (1862-1937) 1895 йилда ҳаж сафаридан қайтгач, Хонободда, сўнгра Тўрақўрғонда қозилиқ лавозимида иш юритади*. Ибрат қозилиқ фаолияти давомида маиший турмушда учрайдиган салбий оқибатлар, жумладан, ўғирлик, оилавий мажоролар, қўйди - чиқди, кишилар орасидаги келишмовчиликларни шариат қонуни асосида ҳал қилади. Жумладан, ҳужжатларнинг гувоҳлигича, қози Ибрат «Жаноби Ибратни никоҳ важдан жавоби», «Даъвойи ҳақорат», «Даъвойи ҳақорати хотун», «Даъвойи раият», «Ваъсийи Насабнома», «Хатти талок» каби муаммоларни кўриб чиққан.

³² Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн тўртинчи том. Махбуб ул қулуб.-Тошкент: Фан, 1998.-Б.17-18.

³³ Савицкий А.П. Некоторые данные об исламских учреждениях и политика царских властей в Туркестане //Труды СаГУ. -Ташкент, 1956.-№6.-С.12.

³⁴ Беҳбудий М. Бизга ислоҳат керак //Нажот.-1917.-17 апр.

³⁵ Наманган уездида халқ қозиларининг сайлови ҳақида //Туркистон вилоятининг газити, 1910 йил, 29 август, № 64.

³⁶ Муҳим қарор //Садойи Туркистон, 28 май 1914 йил, №13.

* Изох: Исҳоқхон Ибратнинг қозилиқ фаолиятини ёритишда тарих фанлари номзоди, доцент К.Воҳидованинг маълумотларидан фойдаланилди. Воҳидова К. Исҳоқхон Ибратнинг давр ижтимоий масалаларига қарашлари //Ўзбекистон тарихи, 2019.-№3.-Б.54-62.

Рус маъмурияти Туркистон ўлкасидаги қозилик лавозимига сайловларни ҳам империя манфаатларига мослаштирди. 1910 йилда ўлкада маҳаллий қозилик мансабига ҳукумат томонидан янгидан сайловлар ўтказиш учун «Низом» ишлаб чиқилади.

«Низом» миллатнинг зиёли қатлами талабларига жавоб бера олмайди ва улар томонидан қаттиқ танқид остига олинади. Ибратнинг 1910 йилда «Туркистон вилоятининг газити»да эълон қилинган «Наманганда қозилар сайлови» номли мақоласи шу мавзунини ёритиб беришга қаратилган. Исҳоқхон ўғрилиқ, порахўрлик, зўравонлик билан шуғулланувчи одамларнинг қози ёки мингбоши, элликбоши бўлиб олишларига кенг йўл очиб берган рус ҳукумати қонун-қоидаларидан, тартибларидан, «низомларидан» қаттиқ норози бўлади. «Положенияда, - деб ёзади Исҳоқхон манбада, - 223-бобда зикр қилғондурки, эътибори бор, етти кундин зиёд ҳибс бўлмоғон, ўттиз сўмдин зиёда штраф тўламагон, ёши йигирма бешдин паст эмас одам бўлур - дегон экан. Олим ё илми аҳмоқ, ё доно киши, ё шариат биладургон ва ёки низом биладургон демагани шулки, фақат инсон бўлсун. Мазкур айбларга дучор бўлмогон бўлсун... - дегон сўз катта важ бўлиб, ал ҳолда кўрасиз кимларни қўлларига бул катта шариат ҳукмини топширурлар. Положенияни бобига мувофиқ элликбоши деган халқ хоҳлаганига кўра кимгаки шар кўп тушса они ёзар экан. На қилсунлар бу ҳил қилсалар положенияга мувофиқ».

Ибратнинг қозилик фаолиятини акс эттирувчи манба унинг томонидан арабчадан туркийга таржима қилинган қонун, яъни «Фикхи-Кайдоний» бўлиб, Кайдонийнинг Қуръон ва ҳадисларга асосланиб тузилган шариат қонунлари Ибрат томонидан туркийга таржима қилинади.

Манбаларда Исҳоқхон қози сифатида дастлаб, 1901 йилда эътироф этила бошланади. Исҳоқхон тўранинг 1900 йил Н.П.Остроумовга ёзган хатини тадқиқ қилганимизда, бу ерда қози сўзи унинг номига кўшиб ишлатилмаганлигини кўрамыз. Мактубда Ибрат ўзини «Исҳоқхон тўра» тарзида беради. Аммо асарнинг бир неча маротаба ҳукумат цензурасидан, яъни, Н.Остроумов тўра қўлидан ўта олмай турганлигига эътибор қилсак, Исҳоқхон тўранинг 1895 йилдан қозилик фаолиятини олиб борганлиги ҳақиқатга мос келади. Исҳоқхон Ибрат 1895-йиллардан то 1917-йил октябрь тўнтаришигача қози бўлган, деган хулосага келиш мумкин.

Совет даврида амалга оширилган даҳшатли қатағонлар прокуратура ходимларини ҳам четлаб ўтмади. Жумладан, Наманган вилояти прокуратура ходимларидан ҳам Мўъминов Мухаммад, Юсупов Абдувоси, Жабборов Отахон, Дадабоев Бўтабой, Юсупов Абдувоси каби прокурорлар 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин” жараёнларида бадном этилиб, қатағон этилдилар. Масалан, наманганлик прокурор Дадабоев Бўтабой 1888 йили Чуст шаҳрида

туғилган. 1923 йилда Туркистон республикаси адлия халқ комиссари, республика прокурори, кейинчалик Тожикистон Компартияси ташкилий бюроси аъзоси, Тожикистон Инқилобий Қўмитаси раисининг ўринбосари, СССР Марказий Ижроия Қўмитаси аъзоси, 20–30 йилларда эса, Тожикистон ва Туркменистонда катта раҳбарлик лавозимларида ишлаган. У НКВД Ҳарбий коллегиясининг 1938 йил 5 октябрда Тошкентда бўлиб ўтган сайёр ёпиқ суд мажлиси томонидан олий жазога ҳукм этилиб, 4 октябрда отиб ташланади. Ажабки, у суд мажлисидан бир кун аввал шошилини равишда отиб ташланган эди. Шунингдек, Юсупов Абдувоси 1900 йили Наманган шаҳрида ҳунарманд оиласида туғилган. 1936 йил 19 июндан бошлаб Наманган шаҳар прокурори вазифасида ишлаган. СССР Олий суди ҳарбий коллегияси сайёр сессиясининг 1938 йил 5 октябрдаги йиғилишида Абдувоси Юсупов ҳам отувга ҳукм қилиниб, ҳукм ўша куни ижро этилди³⁷.

Хулоса қилиб айтганда, Наманган диёри ўтмишда Ислом олами учун машҳур ҳуқуқшуносларни етказиб берган бўлса, бугунги кунда ҳам мамлакатимиз суд-ҳуқуқ тизимида юзлаб наманганлик мутахассис ва олимлар фидокорлик билан меҳнат қилмоқдалар.

³⁷ Шамсутдинов Р. Ўзбекистонда советларнинг қатағон сиёсати ва унинг оқибатлари. (Биринчи китоб).- Тошкент: Шарқ, 2012.-Б.116, 117, 126-129.